

© С. И. Демченко

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ШТАММА
PHLEBIOPSIS GIGANTEA P-1-96ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Демченко С. И. Оптимизация условий глубинного культивирования штамма *Phlebiopsis gigantea* P-1-96. – В работе изучено влияние состава и кислотности питательной среды, температуры культивирования на рост и оидиогенез штамма *Phlebiopsis gigantea* P-1-96 в глубинной культуре. Показано, что более интенсивное накопление биомассы мицелия и высокая спорообразовательная активность гриба наблюдались на глюкозо-пептонной среде при температуре 26 °С. Установлены оптимальные параметры кислотности среды для роста (рН 4,2) и оидиогенеза (рН 3,8) штамма *Ph. gigantea* P-1-96.

Ключевые слова: гриб-антагонист, патоген, глубинная культура, питательная среда, кислотность среды, температура культивирования, накопление биомассы, оидиогенез.

Введение

Большой ущерб лесному хозяйству Российской Федерации причиняют болезни, вызываемые грибами [16]. Среди грибных патогенов древесных растений одним из наиболее распространенных и опасных является *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. sensu stricto (s. str.) (гетеробазидион многолетний, или корневая губка) [1, 11, 16].

Корневая губка вызывает усыхание многих хвойных и лиственных пород, но наибольший вред наносит сосновым насаждениям, поражая корневую систему и основание стволов сосны [1, 11, 16]. Поэтому проблема борьбы с *H. annosum* s. str. приобретает большую актуальность как в нашей стране, так и за рубежом.

Разработка мер борьбы с патогеном идет как по пути поиска оптимального сочетания методов воздействия на *H. annosum* s. str. для конкретного района поражения, так и совершенствования каждого из этих методов – лесохозяйственного, химического и биологического [9]. В системе биологической защиты насаждений от корневой губки большой интерес представляют микроорганизмы, находящиеся в активных антагонистических отношениях с *H. annosum* s. str., в том числе и дереворазрушающие грибы-сапротрофы [18]. Разработка приемов их использования для локализации пней, как потенциальных источников инфекции *H. annosum* s. str., представляет собой одну из актуальных задач в решении проблемы биологических мер борьбы с корневой губкой.

Наиболее перспективным антагонистом корневой губки, по мнению большинства ученых, работающих в этом направлении, считается гриб *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. (флебиопсис гигантский) [1, 7, 11, 14, 18]. Ранее нами была изучена антагонистическая активность 10 местных штаммов флебиопсиса гигантского в отношении патогенных изолятов *H. annosum* s. str. и выявлен штамм *Ph. gigantea* P-1-96, перспективный для биологической борьбы с корневой губкой [6].

При разработке технологии получения жидких форм биопрепаратов для защиты сосновых насаждений от возбудителей корневой гнили большое внимание уделяется глубинному методу культивирования грибов, который является наиболее экономичным процессом, позволяющим с помощью создания контролируемых условий добиться быстрого роста грибного организма [3, 4].

Существует прямая зависимость между интенсивностью роста, биосинтетической и споробразовательной активностью грибов и условиями их культивирования [2]. Поэтому целью проводимого исследования было подобрать благоприятные питательные среды и оптимальные параметры температуры культивирования и кислотности среды для роста и оидиогенеза штамма *Ph. gigantea* P-1-96 в глубинной культуре.

Материал и методы исследования

Объектом исследования служил местный штамм *Ph. gigantea* P-1-96 из коллекции базидиальных ксилотрофов кафедры физиологии растений Донецкого государственного университета, для которого ранее была выявлена высокая антагонистическая активность в отношении патогенных изолятов гриба *H. annosum* s. str. [5, 6].

При оптимизации условий глубинного культивирования флэбиопсиса гигантского изучали влияние температуры культивирования, состава и рН питательных сред на рост и интенсивность споруляции гриба *Ph. gigantea* P-1-96.

Исследование ростовых процессов вегетативного мицелия и интенсивности оидиогенеза *Ph. gigantea* проводили на синтетической (среда Чапека-Докса) и комплексных (глюкозо-пептонная и картофельно-глюкозная) питательных средах. Все среды готовили и стерилизовали по общепринятым методикам [15].

Глубинное культивирование гриба осуществляли в колбах Эрленмейера объемом 250 мл с 30 мл питательной среды. В качестве посевного материала использовали 7-суточные культуры *Ph. gigantea*, предварительно выращенные на картофельно-глюкозном агаре [15] в чашках Петри. Мицелиальные диски диаметром 7 мм вырезали стерильным стальным сверлом по краю активно растущей колонии гриба и переносили их в опытные колбы с выше указанными питательными средами. Культуры гриба инкубировали в термостатируемой комнате на орбитальном шейкере (180 об./мин.) в течение 10 суток. По окончании культивирования исследованного штамма *Ph. gigantea* определяли сухую массу мицелия гравиметрически [10] и интенсивность споруляции по стандартной методике [10].

Определение оптимальной температуры и рН для глубинного выращивания штамма *Ph. gigantea* P-1-96 проводили на жидкой глюкозо-пептонной среде. Исследованный штамм культивировали при температуре +7, +16, +22, +24, +26, +30, +32 и +35 °С, рН от 2,6 до 9,0 с шагом 0,4 рН. Кислотность питательной среды доводили до определенных значений с помощью 1 N раствора HCl или NaOH.

Повторность всех проведенных опытов была трехкратной. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили при 5 %-м уровне значимости с помощью дисперсионного анализа и множественного сравнения средних арифметических значений по критерию Дункана [8, 13].

Результаты и обсуждение

В табл. 1 и 2 представлены экспериментальные данные динамики накопления биомассы мицелия и интенсивности споруляции *Ph. gigantea* P-1-96 в глубинной культуре.

Таблица 1

Динамика накопления биомассы мицелия (г/л) штаммом *Ph. gigantea* P-1-96 на жидких питательных средах

Продолжительность культивирования, сут.	Лабораторные питательные среды		
	Глюкозо-пептонная	Глюкозо-картофельная	Чапека-Докса
3	2,8 ± 0,3	2,1 ± 0,4	0,8 ± 0,4
5	4,2 ± 0,4	3,4 ± 0,2	2,7 ± 0,5
8	5,1 ± 0,5	4,0 ± 0,4	3,2 ± 0,3
10	5,9 ± 0,2	4,7 ± 0,1	3,8 ± 0,4

Анализ экспериментальных данных, приведенных в табл. 1, показал, что рост штамма *Ph. gigantea* P-1-96 наблюдался на всех исследованных питательных средах. Рост гриба в глубинной культуре происходил в виде отдельных мицелиальных глобул. Размер глобул варьировал от 0,1 до 0,5 см. Крупные глобулы, от 0,3 см и более, имели внутри полость, причиной чему, очевидно, являлся лизис мицелия в анаэробных условиях. На протяжении всего периода культивирования достоверно наибольшее накопление биомассы мицелия грибом *Ph. gigantea* P-1-96 наблюдалось на глюкозо-пептонной среде. Менее пригодной для роста исследованного штамма оказалась среда Чапека-Докса. На минеральной и комбинированных питательных средах максимальные значения биомассы мицелия выявлены на 10-е сутки роста гриба.

Таблица 2

Динамика интенсивности споруляции (млн оидий в 1 мл культуральной жидкости (КЖ)) штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на жидких питательных средах

Продолжительность культивирования, сут.	Лабораторные питательные среды		
	Глюкозо-пептонная	Глюкозо-картофельная	Чапека-Докса
3	0,22 ± 0,04	0,14 ± 0,06	0,05 ± 0,01
5	0,63 ± 0,05	0,36 ± 0,08	0,28 ± 0,06
8	0,74 ± 0,07	0,67 ± 0,03	0,45 ± 0,09
10	1,28 ± 0,03	0,93 ± 0,09	0,66 ± 0,03

Анализируя интенсивность споруляции макромицета в глубинной культуре (табл. 2), было установлено, что штамм *Ph. gigantea* P-1-96 способен был продуцировать оидии на всех исследованных питательных средах, причем глюкозо-пептонная среда была более благоприятной для спорообразовательной активности флэбиопсиса гигантского, чем другие среды. В фазу спороношения штамм *Ph. gigantea* P-1-96 вступал на третьи сутки роста. Наибольшее количество оидий формировалось мицелием на 10-е сутки роста гриба.

Таким образом, рост и оидиогенез штамма *Ph. gigantea* P-1-96 в глубинной культуре зависят от состава питательной среды, что подтверждается литературными данными [7, 12, 19].

Анализ экспериментальных данных, приведенных на рис. 1А, показал, что рост штамма *Ph. gigantea* P-1-96 в глубинной культуре был возможен в интервале температур 16–32 °С. При температуре +7 и +35 °С обнаружено только обрастание инокулюма. При перенесении культур в термостат при +26 °С из инокулюма развивались нормальные колонии. Следовательно, при этих температурах гибель гриба не наступала, а лишь приостанавливалась до минимума его жизнедеятельность.

Рис. 1. Термограммы накопления биомассы мицелия (А) и интенсивности споруляции (Б) *Ph. gigantea* P-1-96 в глубинной культуре

При определении оптимальной температуры для глубинного культивирования штамма *Ph. gigantea* P-1-96 было установлено, что достоверно наибольшая сухая масса мицелия (6,0 г/л) наблюдалась при температуре +26 °С. Менее благоприятной оказалась температура +16 и +32 °С, при которой рост гриба был менее обильным, а сухая масса мицелия составила 2,7 и 3,5 г/л соответственно.

Спорообразовательная активность штамма *Ph. gigantea* P-1-96 (рис. 1Б) наблюдалась в том же диапазоне температур, что и рост гриба – 16–32 °С. Наибольшая интенсивность споруляции у исследованного штамма была зафиксирована при температуре +26 °С.

Таким образом штамм *Ph. gigantea* P-1-96 является мезофилом, т.к. оптимальная температура для глубинного культивирования гриба составила +26 °С, что совпадает с литературными данными [7, 19].

Анализ экспериментальных данных, приведенных на рис. 2, показал, что рост штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на глюкозо-пептонной среде наблюдался в диапазоне рН от 2,6 до 8,2. В щелочной среде при рН 8,6–9,0 глубинный рост гриба полностью отсутствовал, а сухая масса соответствовала весу посевного блока.

Рис. 2. Абсолютно сухая масса мицелия штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на глюкозо-пептонной среде с разными значениями исходной рН

Кривая зависимости роста *Ph. gigantea* P-1-96 от рН среды имела четко выраженную куполообразную форму с одним максимумом. Лучшей оказалась среда с рН 4,2, при которой наблюдалась достоверно максимальная сухая масса мицелия (5,91 г/л). Очень низкие показатели накопления мицелиальной биомассы (0,35–1,04 г/л) выявлены на сильнокислой (рН 2,6–3,0), нейтральной (рН 7,0) и щелочной (рН 7,4–8,2) среде. Таким образом, исследованный штамм *Ph. gigantea* является факультативным ацидофилом, который переносит нейтральную и щелочную реакцию среды. Н. Е. Ерошкина [7] и некоторые зарубежные авторы [19] также отмечают, что базидиальный ацидофил *Ph. gigantea* способен произрастать в широком диапазоне рН – от 2,5 до 9,0. При этом интенсивность роста гриба увеличивается в кислой и слабокислой среде (рН 3,5–6,5) и значительно снижается в нейтральной и щелочной. Однако наши данные не согласуются с исследованиями Е. А. Януцевича и др. [17], которые установили, что штамм *Ph. gigantea* VKM F-4932, выделенный из торфа с глубины 0,5 м переходного аапа-болота, является облигатным ацидофилом с оптимумом роста при рН 4,0 и отсутствием роста при рН 7,0. Это, по-

видимому, связано с тем, что штаммы *Ph. gigantea*, имеющие различное эколого-географическое происхождение, отличаются между собой пределом толерантности по отношению к кислотности среды.

Оидиогенез штамма *Ph. gigantea* P-1-96 наблюдался в том же диапазоне рН среды, что и рост гриба – от 2,6 до 8,2 (рис. 3). Наибольшая интенсивность споруляции у исследованного штамма флебиопсиса гигантского обнаружена на питательной среде с рН 3,8. Следовательно, оптимальные значения рН для роста вегетативного мицелия (рН 4,2) и споруляции (рН 3,8) штамма *Ph. gigantea* P-1-96 не совпадают. Поэтому необходимо использовать комбинированный кислотный режим культивирования гриба: вначале поддерживать постоянную кислотность среды, которая способствует активному росту мицелия, а затем создавать оптимальные значения рН среды для оидиогенеза.

Рис. 3. Интенсивность споруляции штамма *Ph. gigantea* P-1-96 в глубинной культуре при разной концентрации ионов водорода в питательной среде

Выводы

В результате проведенных исследований подобрана комплексная питательная среда, на которой накопление биомассы и оидиогенез глубинной культуры *Ph. gigantea* P-1-96 происходил наиболее эффективно. Максимальный выход мицелиальной биомассы (5,9 г/л) и высокие показатели спорообразовательной активности (1,28 млн оидий в 1 мл КЖ) получены на 10-е сутки выращивания гриба на глюкозо-пептонной среде.

Установлены оптимальные для глубинного роста местного штамма *Ph. gigantea* P-1-96 параметры температуры культивирования (26 °С) и кислотности среды (рН 4,2). При этом выявлено, что для интенсивного оидиогенеза флебиопсиса гигантского требуется более низкое значение рН питательной среды – 3,8 рН.

Полученные данные могут быть использованы для оптимизации состава питательной среды и условий культивирования *Ph. gigantea* P-1-96 с целью получения мицелиальной биомассы и оидий для производства биопрепарата против фитопатогенного гриба *H. annosum* s. str.

Исследование проводилось по теме государственного задания (№ госрегистрации 124012400346-5).

Список литературы

1. *Васильюскас А. П.* Корневая губка и устойчивость экосистем хвойных лесов. Вильнюс: Мокслас, 1989. 175 с.

2. Беккер З. Э. Физиология и биохимия грибов. М.: Изд-во Москов. ун-та, 1988. 230 с.
3. Билай В. И. Основы общей микологии: Учебн. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Вища шк., 1980. 360 с.
4. Бухало А. С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре. К.: Наук. думка, 1988. 144 с.
5. Демченко С. И. Антагонистическая активность природных штаммов *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. по отношению к фитопатогену *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. 2023. № 1–2. С. 77–84.
6. Демченко С. И. Скрининг природных штаммов *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich., перспективных для биологической борьбы с корневой губкой // Современная микология в России: материалы международного микологического форума. Т. 10. М.: Национальная академия микологии, 2024. С. 296–297.
7. Ерошкина Н. Е. Биологические особенности гриба *Peniophora gigantea* (Fr.) Masse как антагониста *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. (корневой губки): автореф дис. ... канд. биол. наук: 03.00.05; 03.00.24. К., 1985. 22 с.
8. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 350 с.
9. Лыков И. В., Максимчук П. А. Обзор современного состояния и эффективности мероприятий по защите сосновых насаждений от корневой губки (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref.) // Лесотехнический журнал. 2021. № 3. С. 63–73.
10. Методы экспериментальной микологии: справ. / Под ред. В. И. Билай. К.: Наук. думка, 1982. 550 с.
11. Негруцкий С. Ф. Корневая губка. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1986. 196 с.
12. Полещук Ю. М. Биологическая защита сосновых насаждений от корневой губки: обзорная информация. Минск, 1991. 34 с.
13. Приседський Ю. Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів: Навч. посібник. Донецьк: ТОВ «НОРД Комп'ютер», 1999. 210 с.
14. Романовская Т. В., Арашкова А. А., Тригубович А. М., Коломиец Э. И., Звягинцев В. Б., Волченкова Г. А., Савицкий А. В. Скрининг изолятов *Phlebiopsis gigantea*, перспективных для создания биопрепарата против корневой губки // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты: сб. науч. тр. Минск: Беларуская навука, 2017. Т. 9. С. 92–103.
15. Семенов С. М. Лабораторные среды для актиномицетов и грибов: справ. М.: Агропромиздат, 1990. 240 с.
16. Федоров Н. И. Корневые гнили хвойных пород. М.: Лесная промышленность, 1984. 160 с.
17. Януцевича Е. А., Данилова О. А., Грум-Гржимайло О. А., Терёшина В. М. Роль осмолитов и мембранных липидов ацидофильного базидиомицета *Phlebiopsis gigantea* в ответе на стрессорные воздействия // Современная микология в России: материалы международного микологического форума. Т. 10. М.: Национальная академия микологии, 2024. С. 21–22.
18. Holdriender O., Greig B. Biological methods of control // *Heterobasidion annosum*: Biology, Ecology, Impact and Control. Oxon (UK) – New York (USA): CAB International, 1998. P. 235–258.
19. Prasher I. B., Negi S., Kumar R. Nutritional characteristics and physiological studies on the growth and development of *Phlebiopsis gigantean* // Current Botany. 2017. Vol 8. P. 92–96.

Поступила в редакцию 21.11.2024 г.

Demchenko S. I. The optimization of conditions for deep cultivation of *Phlebiopsis gigantea* P-1-96. – The effect of the composition and acidity of the nutrient medium, cultivation temperature on the growth and oidiogenesis of the *Phlebiopsis gigantea* P-1-96 in deep culture was studied. It was shown that a more intensive accumulation of

mycelium biomass and high spore-forming activity of the fungus were observed on a glucose-peptone medium at a temperature 26 °C. The optimal parameters of the medium acidity for growth (pH 4.2) and oidiogenesis (pH 3.8) of the *Ph. gigantea* P-1-96 have been established.

Key words: antagonist fungus, pathogen, deep culture, nutrient medium, medium acidity, cultivation temperature, biomass accumulation, oidiogenesis.

Демченко Светлана Ивановна,

кандидат биологических наук, доцент,
зав. кафедрой физиологии растений
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: *sdemch5@mail.ru*
ORCID: 0009-0002-4868-5988
AuthorID: 1033943

Demchenko Svetlana Ivanovna,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Plant Physiology, Donetsk
State University, Donetsk, DNR, Russian Federation.